

NUEVO EJEMPLAR.

sobre partidos de votaciones y otros asuntos de diversion.

Señores estadme atentos
que si queris escuchar
voy à esplicar los edictos
que contiene mi ejemplar.

De muy distintos asuntos
que á muchos ha da gustar,
muy divertido y moderno
de lo que pasa en España
con elecciones de gobierno
que nunca se desengañan;
y por eso no incomodarse
que yo no digo cosa mala
porque yo no cito partes
ni digo quien pierde ó gana;

yo no mas digo el sentido
de lo que pasa en España
con partidos y opiniones
que todo es una farsa,
siempre estan en reuniones
buscando votos sin tiento,
unos si ganará Juan
otros que ganará Pedro,
si unos matan una oveja
otros matan un carnero;
no piensan en trabajar
no mas comiendo y bebiendo
y mugeres y familias
en casa estan padeciendo.

¿Pues que es esto señores?
 ¿para que aprovecha esto?
 sino para perder casas
 y estar siempre en avarient o
 señores abrir los ojos
 y no ser tontos y necios
 mirad que por el entusiasmo
 algunos se estan perdiendo,
 y así dejar esto á un lado
 y mudo de conversacion
 para hácer reir las gentes
 hablaré de diversion,
 pues con toda bizarría
 me pasaré adelante
 hablar de sabiduría
 que yo tambien fui estudiante.
 No porque lo diga yo
 pero mui sabio y agudo
 porque nadie me ganó
 á mas cabeza de burro;
 pero fui mui lisongero
 y en cortejar muy querido
 porque tengo tanta maña
 con las damas por el estilo
 que á la primera palabra
 ya me tratan de gorrino;
 pero hay algunas de ellas
 del genio tan remaldito,
 que son capaz de afrentar
 á cualquiera individuo,
 aunque yo nunca me afrento
 porque no tengo sentidos
 que el que quiero yo estar gordo
 y vivir bien divertido
 que el que la puede la gasta
 y el que nó, se ve abatido
 porque mientras no me falten
 las pesetas al bolsillo
 á cualquier parte que vaya
 hallo lo que necesito,
 de comer y de beber
 y también por otro estilo
 de cosas de contrabando
 que no me atrevo á decirlo

por si hay algunos guardas
 no me cojan de comiso,
 porque en saliendo á paseo
 jaleando en mi purito
 y me ven las señoritas
 aquellas del manto fino,
 al ver que me guiña el ojo
 ya pierdo tode el juicio.
 porque tienen un salero
 con su hablar tan lechuguino
 que me van robando el alma
 y en verlas ya me derrito:
 pero tambien hay veces,
 que me dan unas cosquillas
 que me pongo bien malito
 pero amigos aguantarse
 paciencia hermanos míos
 que eso es lo que suele hallar
 el que busca de continuo,
 y el mundo nadie lo entienda
 sino el que es noble y rico
 como yo que tengo mucha hacienda
 y en el mar muchos navios
 de todo recojo mucho
 mucho pan y mucho vino
 vino una grande cosecha
 eso es cierto como digo
 nada mas me falta una dena
 para diez cántaros de vino,
 pues trigo no digo nada
 como pan largo en prodigio
 si he de comerme un becado
 lo tengo que ir á pedirlo;
 y por eso nó me espanto
 que aunque soi pobre soi rico
 porque en saliéndome al campo
 todo lo que veo es mio
 no consto en contribucion
 por no meterme á justicia
 que esas cosas no me gustan
 que todo es una avaricia;
 un año votar para uno
 el otro año para otro
 los amigos se deshacen

padres é hijos un derroto
hasta las mismas mugeres
se meten en alborotos:
de modo es que á sus maridos
les dicen muy atrevidas
has de votar á don Gil,
y escucha á tu querida
y sino, no me has de ver
la cara en toda tu vida;
ahora responde el marido
marchá allá marrana Indiana
á limpiarte esas garras
y á hilar mala semilla
que á tu no te importa
cuidate de la gorrina
y sino de un bofetón
vas á llorar todo el día,
me dirás tu que he de hacer
tengo quemada la vista
que estoi ya desengañado
de las cosas de justicia,
todos me llaman D. Diego
y tengo gaceta al día,
mi casa siempre está llena
y todo de gente de lucida
unos suben, otros bajan
solo por saber noticias
unos que se pasa Juan
otros que vendra García
Don Diego estamos en grande
tenemos buena noticia
lo menos de diez ó doce
ganará nuestra partida:
si eso ya me lo pensaba
ya os lo digo el otro día
sino no son que cuatro furrís
los de la otra partida,
y si hacen algunos votos
aun será por la matricula;
pero no obstante
aun quiero ver la tarifa
y primero me voi á ver
quo se acercan las elecciones,
mis amigos por las casas
se entiende, los electores

que no voten para D. Gil
que tiene pocos doblones;
yo os prometo mi palabra
á fe de caballería
si el día de las elecciones
queda la votada mia,
no nos ha de faltar nada
á toda mi compañía
de comer ni de beber
dinero, trigo ni harina
pero tomárlo antes
siuo despues ¡qué tranquila!
Dentro de muy pocos días
se encontraron Pedro y Juan
una cierta mañanita
¡ola buenos días Juan
¡ola Pedro á donde se encamina
—me voi en casa D. Diego.
—que ocurre alguna cosilla?
—por aquélllo que tu sabes
que tanto nos ofrecía
—pues casi tambien voi yo
—pues vamos de compañía;
llegan á casa D. Diego
llamando con cortesía
si se podrá subir
respondió D. Diego; arriba,
buenos días señor D. Diego
—buenos días comitiva
qué se ofrece caballeros
por aqui esta familia;
—venimos señor D. Diego
hoy hacerle una visita.
¿qué de donde son y perdonen
aunque es descortesía?
—pues que ya no nos conoce?
hombres que quieren que les diga
—pues si somos Pedro y Juan
que V. tanto nos quería;
—ustedes irán engañados
no buscarán casa mia;
—si somos los dos gancheros
procuradores de V. S.
que hemos dado tantos pasos
siempre de noche y de día

buscando votos sin tiento
 para remontar a V. S;
 y ahora por necesidad
 de nuestra casa y familia
 necesitamos media onza
 como V. nos ofrecía;
 —ni les conozco para nada
 ni les he visto en mi vida.
 —aquesta si que que está buena
 has visto tu qué partida!
 Pedro y Juan mui afrentados
 estas palabras decian
 mira que nos ha amolado
 el tio de la levita:
 si eso ya me lo pensaba
 que con esta nos saldria
 no son esas las palabras
 que antes de votar decia
 que el que toca á Pedro y Juan
 mas que á todos les queria.
 —nada, nada fuera de casa
 no quiero gente de briba

sino llamo á los civiles
 que en mi casa hay vandoña.
 Que te parece
 aquesta si que es partida
 si ahora fuesen las elecciones
 no hubiera ganado V. S.
 pero en volviendo á votar
 me paso á la otra partida
 dijo Pedro mui quemado
 Vs. son gente de briba
 que antes ofrecen mucho
 y despues falsa tranquilla,
 y por eso desengañarse
 de opiniones y partidos
 el que es menester hermanos
 vivir tranquilos y amigos
 respeto á la Autoridad
 y al Soberano divino,
 si en algo he agraviado
 á todos perdon les pido
 que el ejemplar se ha acabado.

Es propiedad del ciego Pascual Soyuz.

FIN.

Logroño; Imprenta de Brieua.

COLLECCIO
 Manuel Masó